

JAHONDAGI ISHSIZLIK DARAJASI VA ISHSIZLIKNING IJTIMOY-IQTISODIY OQIBATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6346757>

Boymamatova Rayhona Abduhalil qizi
Avazova Parvinaxon Zokir qizi
Najimova Madinabonu Nizomiddin qizi
Allaberdiyeva Maftuna G`ayrat qizi

Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Institutining Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti talabalari
(Surxondaryo, Denov)

Anotatsiya: *Jahondagi va yurtimizdagi ishsizlik darajasini ko`rib chiqish , ishsizlikning salbiy oqibatlarini nimalarga olib kelishini o`rganish uning jahondagi ijtimoiy - iqtisodiy oqibatlari, aholini ish bilan ta`minlash va ishsizlik muammolari*

Kalit so`zlar: *ishsizlik, daromad, bozor, potensial, xarajat, yalpi.*

Ishsizlik nazariyasida ishsizlikning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlari masalasi alohida o`rin tutadi. Ishsizlik, birinchi navbatda, jamiyatning ishlab chiqarish va inson kapitalidan to`liq foydalanmaslik demakdir; bu mamlakat uchun milliy mahsulot va milliy daromadning yo`qolishiga olib keladi. Agar iqtisodiyot ishlamoqchi va ishlashni istagan har bir kishiga yetarli ish o`rinlarini yarata olmasa, potensial tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish butunlay yo`qoladi. Mahsulotlar ishlab chiqarilmaganda ishsizlikning iqtisodiy xarajatlari namoyon bo`ladi. Yalpi milliy mahsulotning (YaMM) haqiqiy hajmi va yaratilishi mumkin bo`lgan, ammo ishlab chiqarilmagan potensial o`rtasidagi farq odatda Yalpi ichki mahsulot hajmining orqada qolishi deb nomlanadi. Bozor iqtisodiyoti rivojlanib borishi bilan tabiiy ishsizlik darajasi ko`tariladi. XX asr tabiiy ishsizlik darajasi 3-4% edi, bugungi kunda 5-6%

Ishsizlikning iqtisodiy bo`lmagan xarajatlari ijtimoiy, psixologik va siyosiy muammolar avjida. Ular nafaqat jamiyatdagi ijtimoiy keskinlikning kuchayishi, balki mamlakatning iqtisodiy (bozor) islohotlaridan chiqish yo`lidagi siyosiy yo`nalishi o`zgarishi bilan ham bog`liqdir. Ishsizlikning salbiy ijtimoiy oqibatlari ishsizlarning turmush darajasining pasayishi, shuningdek, mehnat bozorida raqobatning kuchayishi sababli ishchilarning ish haqi darajasi bilan bog`liq; ijtimoiy ish haqi va ishsizlarning oilalarini moddiy qo`llab-quvvatlash zarurati tufayli ishchilarga soliq

yukining oshishi bilan; uzoq vaqt ishsiz bo'lib qolgan shaxslarning malakasi to'liq yoki qisman yo'qolganda, shuningdek uni tiklash uchun jamiyat xarajatlari oshganda; jinoyatchilikning o'sishi bilan, uzoq vaqt ishsiz bo'lgan odamlarning axloqiy va ruhiy tanazzuliga olib keladi. Ommaviy ishsizlik o'z joniga qasd qilish, ruhiy kasalliklar, yurak-qon tomir kasalliklaridan o'limga olib keladi. Ishsizlik aholining daromadlar bo'yicha tabaqalanishini oshiradi, marginalizatsiya (lat. Marginalis - chetida joylashgan) va aholining alohida segmentlari va ijtimoiy befarqlik (harakatsizlik) ga olib keladi.

Ishsizlik jiddiy iqtisodiy va ijtimoiy xarajatlarga olib keladi. Ishsizlikning asosiy salbiy oqibatlaridan biri bu mehnatga layoqatli fuqarolarning ishlamay qolishi va shunga mos ravishda ishlab chiqarishdir. Shunday qilib, ishsizlik jamiyatni rivojlanishiga va uning potentsial imkoniyatlarini hisobga olgan holda oldinga siljishiga to'sqinlik qiladi. Oxir oqibat, bu iqtisodiy o'sishning pasayishi, yalpi ichki mahsulotning o'sish sur'atlarining pasayishi sifatida ko'rilmogda. Jamiyatning ishlab chiqarish imkoniyatlaridan bimalol foydalanish mumkin. Shunday qilib, ba'zi iqtisodchilarning fikriga ko'ra, bandlikning 1 foizga o'sishi potentsial yalpi ichki mahsulotning yalpi ichki mahsulotida 2,5 foizga pasayishiga olib keladi. Sof iqtisodiy xarajatlardan tashqari, ishsizlikning muhim ijtimoiy va ma'naviy oqibatlarini, uning ijtimoiy qadriyatlarga va fuqarolarning hayotiy manfaatlariga salbiy ta'sirini ham inkor etib bo'lmaydi. Ishsizlik, uning darajasi qanday bo'lishidan qat'i nazar, ishsiz va qonuniy hayot manbai ololmaydiganlar uchun doim fojidadir. Bundan tashqari, uning oqibatlari moddiy boylikdan tashqari. Uzoq harakatsizlik malaka yo'qolishiga olib keladi, natijada mutaxassislik bo'yicha ish topish umidini yo'q qiladi. Hayotiy va baxtsiz hayotdan mahrum bo'lish axloqiy me'yorlarning pasayishiga, o'z-o'zini hurmat qilishning yo'qolishiga, oilaning parchalanishiga va boshqalarga olib keladi. Tadqiqotchilar ko'tarilayotgan o'z joniga qasd qilish, qotillik, ruhiy kasalliklar, yurak xastaligidan o'lim va yuqori ishsizlik o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlikni topishmogda. Va nihoyat, tarix shuni ko'rsatadiki, ommaviy ishsizlik tez, ba'zan juda shiddatli ijtimoiy va siyosiy o'zgarishlarga olib keladi. Shuning uchun davlat bandlik masalasida bozorning o'zini o'zi tartibga soluvchi rolga tayanmasligi kerak, aksincha bu jarayonga faol aralashishi kerak.

Ishsizlikning asosiy sabablari

Mehnatga layoqatli aholini ish bilan ta'minlash eng muhimlardan biri hisoblanadi iqtisodiy ko'rsatkichlar ... Ushbu atama mehnatga layoqatli yoshga etgan odamlar sonini anglatadi. Ushbu guruhga mansub odamlar doimiy ravishda ish bilan ta'minlanishi kerak. Biroq, zamonaviy dunyoda har bir odam ish topa

olmaydi. Tegishli vakansiya izlayotgan fuqarolar ishsiz. Makroiqtisodiyotda ishsizlik atamasi ish izlayotganlarning umumiy sonini aks ettirish uchun ishlatiladi. Ikkala guruh vakillari ma'lum bir mamlakat zaxiralarda mavjud bo'lgan ishchi kuchi va ishchi kuchini ifodalaydi.

O'tkazishda iqtisodiy tahlil ish bilan band va ishsiz aholi sonining turli ko'rsatkichlari qo'llaniladi. Shuni ta'kidlash kerakki, Xalqaro mehnat tashkiloti har bir ko'rsatkich uchun ma'lum bir standartni belgilaydi.

Mutaxassislarning fikriga ko'ra, ishsizlar sonining ko'payishiga turtki beradigan turli xil omillar mavjud. Ushbu omillardan biri ishlab chiqarishni tarkibiy yangilashdir. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish uskunalari va yangi texnologik usullar ish o'rinlari sonini kamaytiradi. Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish - bu biznes uchun aniq plyus. Yangi ishlab chiqarish mashinalarini sotib olish kompaniyaga o'z quvvatini oshirishga imkon beradi, shu bilan birga bir nechta xodimni ishdan bo'shatish orqali xarajatlarni kamaytiradi. Biroq, ishbilarmonlarning bunday siyosati mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda

2019 yil yakuniga ko'ra, butun dunyoda ishsiz bo'lgan odamlar soni 188 mlnga yetdi. 2020 yilda bu ko'rsatkich yana 2,5 mlnga ko'payishi mumkin. Bu haqda Xalqaro mehnat tashkilotining bandlik bo'yicha hisobotida aytilgan.

Hisobotda ishsizlar sonining ko'payishi ishga yaroqli aholi sonining ortishi va yangi ish o'rni yaratilishi darajasining nomutanosibliigi bilan izohlangan. Shu bilan birga, dunyoda ishlovchi kambag'allar soni ortib boryapti.

Bundan tashqari, hisobotdan quyidagilar ta'kidlangan:

- 165 mln odam o'z mehnati uchun kam maosh oladi;
- 120 mln odam rasman ishsiz hisoblanmaydi, shu bilan birga ishlamaydi ham;
- umumiy hisobda mehnat bozoridagi inqiroz 470 mln odamga ta'sir o'tkazadi;
- 630 mln mehnatkash, ya'ni ishlovchi har beshinchi odam, kambag'allikda kun kechiradi;
- 15-24 yosh oralig'idagi ishsiz yoshlar soni 267 mlnni tashkil etadi.

XMT hisobotida mehnat bozoridagi tengsizlikka e'tibor qaratilgan. Yangi ma'lumotlardan kelib chiqib, tadqiqotchilar bugungi kunda daromaddagi tengsizlik avvalgidan ham yuqori ekanini ta'kidladi. Bunday holat, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarga xos. Mehnat bozoridagi vaziyatni xolisona baholash, mehnatga layoqatli aholi sonini xalqaro standartlarga muvofiq aniqlash hamda mehnat resurslari balansini ishlab chiqish tartibini shakllantirishda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari hamda Mehnat vazirligining ish bilan ta'minlash masalalarini o'rganish natijalaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Mehnat resurslari balans ma'lumotlariga ko'ra, 2015 yilda respublikaning jami mehnat resurslari 18,3 mln

kishini tashkil etib, shundan 99,4 foizi mehnatga layoqatli aholini, qolgan qismi esa ishlayotgan o'smirlar va pensionerlarni tashkil qiladi. Bundan tashqari alohida ko'rsatib o'tish joizki, mehnat resurslarining 75,3 foiz qismi yoki 13,8 mln nafari iqtisodiy faol aholi toifasiga, shundan 13,1 mln nafari ish bilan band aholi toifasiga kiradi. Bundan ko'rinadiki, iqtisodiy faol bo'lgan aholining ish bilan bandlik darajasi 94,8 foizni tashkil etmoqda. Mehnat resurslari tarkibidagi qolgan 4,5 mln nafari iqtisodiy nafaol aholi bo'lib, ular jami mehnat resurslarining 24,7 foiz qismini tashkil qiladi. Yuqorida keltirganimizdek, 2015 yil yakuniga ko'ra aholining ish bilan bandlik darajasi iqtisodiy faol aholiga nisbatan 94,8 foizni, mehnat resurslariga nisbatan esa 71,4 foizni tashkil etdi.

Ma'lumot uchun, O'zbekistonda ishsizlik 2019 yilning 1 oktyabr holatiga ko'ra 8,9 foizga teng bo'lgan. O'zbekiston ham rivojlanayotgan davlatlar qatoriga kiradi.

Mutaxassislar fikriga ko'ra, ishsizlar sonining ko'payishiga turtki beradigan turli xil omillar mavjud. Ushbu omillardan biri ishlab chiqarishni tarkibiy yangilashdir. Avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish uskunalari va yangi texnologik usullar ish o'rinlari sonini kamaytiradi. Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish - bu biznes uchun aniq plyus. Yangi ishlab chiqarish mashinalarini sotib olish kompaniyaga o'z quvvatini oshirishga imkon beradi, shu bilan birga bir nechta xodimni ishdan bo'shatish orqali xarajatlarni kamaytiradi. Biroq, ishbilarmonlarning bunday siyosati mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Xulosa; Yuqorida ko'rib o'tganimizdek ishsizlik ham insoniyat oldida turgan katta muammolardan biridir. O'zbekistonda, istiqldan so'ng o'zimizda rivojlanmagan ko'pgina sohalar rivojlantirildi. Bu esa albatta yangi loyihalarga inson mehnati resurslari jalb etilgani va bunda ishsizlikning kamayishini ko'rdik. Ammo ishlab chiqarish sohasi bir maromda tekis ketavermaydi. Tadbirkorlik har doim yangiliklar va yangi texnikalarga ehtiyoj sezadi. Ishlab chiqarishda samarali bo'lgan texnologiyalar esa ish unumdorligini oshirgan holda ishsizlikni ortishiga ham olib keladi. Shu sababdan yuqorida aytilgan olimlarning fikri, ya'ni aholini to'liqligicha ish bilan ta'minlashning iloji yo'qligi to'g'ridir. Har bir inson hozirgi kunda biror faoliyatni amalga oshirishni o'ylashi yoki o'zi yoqtirgan kasbni kuchli mutaxassisi bo'lish haqida aniq maqsad bilan harakat qilishi lozim. Shundagina ishsizlikning oldi olinadi. Yurtimizda hozirgi kunda yoshlarga ilm olishi va yangi g'oyalarini amalga oshirishi uchun keng imkon yaratilgan. Agar biz imkoniyatlarimizdan qo'limizdan kelgancha foydalanib O'zbekiston ravnaqi yo'lida harakat qilsak, o'ylaymanki kelajakda yurtimizda

ishsizlik

muammosi

bo'lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. D.Tojiboeva Iqtisodiyot nazariyasi. (o'quv qo'llanma) T. Sharq 2003-yil.
2. A.Razzoqov, Sh.Toshmatov, N.O'rmonov "Iqtisodiy ta'limotlar tarixi" darslik T. Moliya 2002 y.
3. Q.Yo'ldoshev, Q.Muftaydinov, B.Abduraxmonov "Iqtisodiy ta'limotlar tarixi" darslik T. Moliya 2006 y.
4. .A.Razzoqov, Sh.Toshmatov, N.O'rmonov "Iqtisodiy ta'limotlar tarixi" darslik T. Moliya 2007 y.
5. A.O'lmasov, A.Vaxobov "Iqtisodiyot nazariyasi" darslik Toshkent "Iqtisod-Moliya" 2014 yil.

